

POLAND

POLAND

РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ**Юлдашев Оббос Амонович**

преподаватель

университета Турон

Email: abbosyuldashev667@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.14236401>

Аннотация. В статье описывается значение инновационных банковских услуг в развитии финансовых услуг.

Ключевые слова. финансовые услуги, банк, банковская трансформация, дистанционный банкинг.

Abstract. The article describes the importance of innovative banking services in the development of financial services.

Keywords. financial services, bank, banking transformation, remote banking.

Введение

XXI век можно назвать веком развития цифровых технологий, потому что сегодня мир развивается на этой основе. В литературе развитие экономики на основе цифровых технологий именуется **Индустрией 4.0** [2]. В частности, цифровые технологии используются для повышения качества финансовых услуг. В связи с этим повышение качества и скорости банковского обслуживания является важным приоритетом [1]. По данным исследований, проведенных международными организациями, установлено, что внедрение финансовых технологий увеличивает прибыльность финансовых учреждений на 20 процентов.

Обзор литературы

Активно реализуются меры по адаптации к новым стандартам, созданным ведущими финансовыми и кредитными организациями мира, особенно коммерческими банками. В связи с этим можно увидеть некоторые позитивные изменения в банковских структурах Узбекистана в результате применения новых стандартов финансовых услуг. В частности, предоставление дистанционных банковских услуг (ДБО) играет ключевую роль в цифровизации банковской деятельности. Потому что у клиентов появится возможность пользоваться банковскими услугами независимо от их географического положения через Интернет с помощью мобильных устройств связи. Для таких дистанционных банковских услуг используются биометрические технологии, искусственный интеллект,

блокчейн и другие цифровые технологии, обеспечивающие их скорость и безопасность.

Дистанционное банковское обслуживание на основе цифровых технологий позволяет клиентам (юридическим и физическим) использовать максимум банковских услуг, не тратя время и финансовые затраты. В нашей стране количество юридических и физических лиц, подключенных к банковским приложениям по этому направлению, мы видим на диаграмме ниже.

Диаграмма 1

Количество пользователей ДБО*

(тысяч человек)

*Составлено автором после изучения официальных данных Центрального банка Республики Узбекистан. - <https://cbu.uz/ru>

В таблице показано количество пользователей ДБО, и видно, что их количество выросло в 2020-2024 годах. В частности, количество **физических лиц**, использующих ДБО, в 2023 году по сравнению с 2019 годом резко выросло на 33 297,5 тыс. человек (42 759,9 - 9 462,4), или на 451%. Из этого можно сделать вывод, что ДБО приносит удобство населению.

Несмотря на достигнутые успехи, отмечается, что существуют некоторые проблемы в совершенствовании предоставления финансовых услуг населению, в том числе; низкая грамотность населения по вопросам использования цифровых технологий, обеспечения безопасности данных,

увеличения скорости сети Интернет и т.д. Для устранения проблем необходимо осуществить следующие меры.

Выводы и предложения

1. **Повышение грамотности в сфере цифровых технологий.** Показ научных и других визуальных передач по повышению грамотности населения через телевидение и сети Интернет;

2. **Развитие цифровых банковских услуг.** Увеличение видов цифровых приложений для банковских услуг, создание удобства для клиентов за счет обогащения их новыми функциями и создание модели банковской системы, совместимой с существующими экономическими отношениями;

3. **Инвестирование в инфраструктуру.** Повысить качество дистанционного банковского обслуживания, увеличить инвестиции, направленные на увеличение скорости сети Интернет, особенно в отдаленных районах;

4. **Усилить меры безопасности.** Усиление мер безопасности для обеспечения конфиденциальности транзакций и личной информации клиентов, связанных с денежными переводами, включая расширение использования биометрической аутентификации, цифровой идентификации, блокчейна и других современных технологий;

5. **Развитие человеческих ресурсов.** Повысить знания сотрудников банка по вопросам использования современных цифровых технологий, внедрить систему непрерывной переподготовки;

6. **Использование опыта развитых стран.** Использование их показателей эффективности за счет привлечения в банковскую систему нашей страны финтех-компаний развитых стран, предоставляющих банковские услуги;

7. **Создание правовых стандартов.** Ускорение разработки правовых стандартов использования цифровых банковских технологий и их продвижение.

Решение этих проблем повысит качество цифровизации банковской деятельности и финансовых услуг, создаст удобства для населения, повысит конкурентоспособность банков и поможет экономике страны развиваться исходя из современных требований.

POLAND

POLAND

Литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020 – 2025 годы», 12.05.2020. № ПФ-5992. // <https://lex.uz/docs/4811037>.
2. Р.Х. Аюпов, Г.Р. Болтабоев. «Основы цифровой экономики» Т: ТМИ, 2020.
3. Демина Е.И., Гребенюк Т.Г., Телегин А.В. Проблемы банковского обслуживания юридических и физических лиц. // Журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 7-3. - С. 450-453.

